

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

CHRONIQUE

Trygve Lie 1

ACTUALITE

Les infiltrations communistes en Angleterre 5

M. Demany quitte le P. C. belge 7

DOCUMENT

Les prisonniers disparus en U.R.S.S... 7

LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE

Allemagne orientale : Achats pour le compte de l'U.R.S.S. — La nouvelle structure de l'économie.... 9

Tchécoslovaquie : Nouvelle forme de déviations nationalistes. — La disgrâce de M. Clementis..... 10

Effectifs et structure du P. C. slovaque. — Un nouveau ministère .. 11

Alignement de l'armée 12

Pologne : Mort et emprisonnement de militants socialistes. — La vie sociale 12

A propos de «l'appel de Stockholm» 13

Roumanie : Les sports au service de l'Etat. — Promotions dans l'armée. .. Nouvelle vague de terreur 13

La construction du socialisme et l'histoire roumaine 14

Hongrie : La France vue de Budapest. 14

LA VIE EN U.R.S.S.

Trois millions d'Ukrainiens ont disparu. — Le monde médical soumis à la règle de la critique et de l'auto-critique. — Pacifisme agressif des partisans de la paix 15

Le chauvinisme grand-russien 16

EN EXTREME-ORIENT

La situation à Shanghai 16

CHRONIQUE

Trygve Lie

Les informations et commentaires relatifs aux agissements pro-soviétiques de M. Trygve Lie, secrétaire général des Nations Unies, ne laissent pas supposer que les gouvernements d'Europe Occidentale soient en garde contre de telles manœuvres. Pour une fois, c'est de Washington que se font entendre opportunément des notes de prudence, voire de méfiance, encore que non explicites.

Le siège des Nations Unies étant aux U.S.A., il se trouve que les dirigeants américains soient mieux placés que leurs alliés pour observer ce qui s'y passe depuis la fondation de l'institution. Ils s'y intéressent aussi davantage, en tant qu'œuvre née de leur initiative et inséparable, à leurs yeux, du maintien de la paix mondiale. Enfin il y a en Amérique des personnes qualifiées pour lire dans le jeu d'un Trygve Lie et des journaux d'opinion pour publier leurs observations et avertissements ; si modeste que soit cette presse d'opinion, certains bureaux du State De-

partement en tiennent compte, ne serait-ce que pour « éviter des histoires ».

En France, où tout le monde semble dupe des efforts méritoires (*sic*) de M. Trygve Lie pour réconcilier l'Est et l'Ouest (*sic*) à la faveur d'un compromis (*sic*) entre les deux Etats colosses (*sic*), aucune parole n'a été prononcée ou écrite, du moins en public, pour faire connaître le personnage dans son véritable rôle. Le présent article tend à combler une lacune.

L'affaire Trotski

Trygve Lie, en tant que fonctionnaire dirigeant du Parti social-démocrate ouvrier norvégien, une des premières sections de l'Internationale Communiste, a appartenu dès 1919 à cette organisation jusqu'en 1923, date de la rupture entre son parti et Moscou. Mais après cela, en marge des rapports officiels, il est resté en excel-

lents termes personnels avec l'Etat Soviétique, cultivant le présent et ménageant l'avenir.

Devenu ministre de la Justice, il eut en 1936 l'occasion de rendre à Staline un service qui ne laisse pas de doute quant aux liens secrets déjà noués entre lui et le pouvoir soviétique. Le 13 août 1936, Léon Trotski, réfugié en Norvège depuis juin 1935, recevait la visite de la police norvégienne sans rime ni raison apparentes. Le lendemain, Moscou annonçait le premier procès des anciens dirigeants communistes russes (Zinoviev, Kamenev et autres) taxés de divers crimes fictifs, y compris celui de « trotskisme ». Trygve Lie était donc averti et avait donné un gage au Kremlin sans même attendre l'ouverture, encore moins l'issue, du premier procès.

Pour qui a quelque idée sérieuse des procédés mis en œuvre par Staline pour exterminer la « vieille garde » de son parti, la connivence de Trygve Lie avec le Guépéou ne saurait faire question. Quand la presse norvégienne, dument stylée, se mit brusquement à accuser de menées hitlériennes un exilé auquel personne n'avait rien eu à reprocher jusqu'alors, chacun savait d'où venait l'inspiration et par qui elle était transmise. Trygve Lie obéissait de toute évidence aux instructions de Moscou.

La législation norvégienne ne lui permettait pourtant pas d'user de moyens staliniens pour imposer silence à un protestataire. Il eut recours d'abord à une pression sans violence par l'intermédiaire du chef de la police qui exigea de Trotski une renonciation à commenter les faits d'actualité (alors que le procès de Moscou mettait constamment en cause l'ancien leader de l'opposition) et un engagement de soumettre son courrier à la censure. Trotski répondit en faisant remarquer que Trygve Lie cherchait à aider les inquisiteurs de Moscou par ses tentatives répétées d'empêcher l'un des principaux accusés de se défendre.

Sortant des voies légales, Trygve Lie se permit alors une machination peu ordinaire pour faire comparaître Trotski devant lui. La porte du domicile de Trotski fut un jour forcée par des inconnus et le locataire amené sous escorte à Oslo, soi-disant pour témoigner à l'enquête sur l'effraction. Au cours de l'entrevue Lie-Trotski, le dialogue suivant eut lieu : « *Si vous voulez m'arrêter, quel besoin avez-vous de mon consentement ?* » — « *Il y a un état intermédiaire entre l'arrestation et la pleine liberté*, répondit le Ministre. — « *Ce peut être un piège, je préfère l'arrestation franche*, » répliqua Trotski. Trois jours après, un décret à effet rétroactif donnait au Ministre de la Justice le pouvoir d'interner les étrangers indésirables.

Trygve Lie fit plusieurs visites à Trotski pendant l'internement de celui-ci, sous prétexte de vérifier les mesures de sécurité, mais sans lui permettre de voir ses amis avant de quitter le pays. La dernière fois, Trotski dit à Lie que même en

Russie tsariste, les prisonniers étaient autorisés à traiter de leurs affaires personnelles avec des amis. — « *Oui, oui*, répondit Lie, *mais les temps ont changé* ».

Les deux secrétaires de Trotski, un Français et un Tchèque, furent expulsés de Norvège sur l'ordre de Lie. On saisit sur eux les copies d'une lettre de Trotski à Lie, du 26 août 1936, demandant simplement un procès public. Lie fit la sourde oreille mais la lettre parut dans *The Nation* du 10 octobre 1936. En voici un passage : « *Me refuser un procès devant une Cour norvégienne et en même temps me priver de toute possibilité d'en appeler à l'opinion publique sur une question qui met en cause ma personne, mon fils, mon passé politique et mon honneur, ce serait faire du droit d'asile un piège tout en laissant la voie libre aux calomniateurs et aux bourreaux du Guépéou.* »

Lie, pour toute réponse, prit ses dispositions afin de faire embarquer clandestinement Trotski, dans des conditions sans précédent, à destination du Mexique où un assassin du Guépéou devait parachever quatre ans plus tard les patientes opérations policières staliniennes. Tout au long de cette histoire, Lie s'est donc comporté non en Ministre de la Justice d'un Etat de civilisation occidentale mais en aventurier politique ayant partie liée avec Moscou, en auxiliaire conscient de la dictature et de la vindicte implacable de Staline.

Lie voulait confier la défense du Spitzberg à l'U.R.S.S.

Dix ans après, Lie étant ministre des Affaires Etrangères, le gouvernement norvégien « proposa » à l'Union Soviétique (le 9 avril 1945) une défense militaire conjointe du Spitzberg. Du moins est-ce rapporté rétrospectivement dans le *New York Times* du 11 janvier 1947 par M.C. Sulzberger, principal correspondant diplomatique du journal. Contre qui le Spitzberg avait-il besoin d'être défendu, un mois avant la fin de la guerre en Europe ?

La singulière « proposition » de Lie impliquait la fortification de l'archipel Svalbard, y compris l'île de l'Ours, et aurait livré à l'U.R.S.S. une base d'opérations arctique plus proche de l'Amérique du Nord que les siennes. Elle allait à l'encontre du traité de 1920 signé par l'Angleterre, la France et les Etats-Unis, attribuant l'archipel à la Norvège. Elle eût incliné la Norvège vers la sphère des intérêts soviétiques et rendu plus précaire la position difficile de la Suède.

L'initiative simulée du gouvernement norvégien resta sans lendemain car la diplomatie britannique veillait, mais quelques mois plus tard, son auteur allait recevoir la récompense d'un long zèle. Quand le Conseil de Sécurité des onze puissances se réunit à Londres, le 29 janvier 1946, la délégation soviétique proposa d'élire par accla-

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

mation Trygve Lie comme Président de l'Assemblée Générale des Nations Unies (bien que le règlement stipulât un scrutin secret). Contrairement au calcul communiste, la majorité vota pour Paul-Henri Spaak. Il fallait ensuite désigner le Secrétaire Général et la délégation russe apprit que huit membres du Conseil sur onze étaient acquis au choix de Lester B. Pearson, ambassadeur du Canada à Washington. C'est alors qu'André Gromyko se servit pour la première fois du droit de veto pour imposer Trygve Lie, candidat de l'U.R.S.S.

« Les Russes firent passer leur candidat sans même mentionner son nom à la réunion. Le premier veto a été prononcé à l'O.N.U. sans même avoir été réellement prononcé », écrivit James Reston, correspondant du *New York Times*. Il avait suffi de la menace pour faire reculer les Occidentaux, écarter Lester Pearson et installer Trygve Lie pour cinq ans au Secrétariat Général. Ce veto originel, non formulé ouvertement, ne figure pas sur la liste déjà longue des vetos soviétiques mais il a pesé lourdement sur le sort des Nations Unies.

Le rôle de Lie à l'O.N.U.

« Le Secrétaire Général a les plus larges pouvoirs internationaux jamais conférés à une seule personne... Les fonctions générales et administratives de tout le Secrétariat sont concentrées dans ses mains. Il procède à toutes les nominations de son propre chef. » Ainsi est décrite l'autorité dont dispose Trygve Lie par le coryphée de l'O.N.U., Louis Dolivet, agent communiste secret de longue date (dans son livre : *The United Nations*). A noter que le même Dolivet dirige la revue satellite de l'O.N.U. : *United Nations World*, qui fait de nombreuses dupes, et cela n'a rien de fortuit (1).

Trygve Lie a donc pu sélectionner à sa guise son personnel de secrétaires-adjoints, les huit hauts fonctionnaires qui dirigent les 2.600 personnes du secrétariat. Il a nommé aussitôt Arcadi Sobolev comme adjoint pour les affaires du Conseil de Sécurité, position-cléf s'il en fut. Au poste d'adjoint pour les Affaires Sociales, Henri Laugier, bolchévisant notoire, vice-président du « *Rapprochement Franco-Soviétique* ». Au poste d'adjoint pour les Affaires Juridiques, Ivan Kerno, satellite tchécoslovaque. Aux fonctions de Conseiller et Directeur de la Section Juridique, Abraham Feller, soviétophile déclaré, membre de plusieurs groupements apparentés au communisme. Etc. Sous les ordres d'un tel état-major pullulent les espions et les agents à la Goubitchev (celui-ci récemment condamné par un tribunal de New-York et expulsé des U.S.A.) et surtout de ces gens qui s'affirment non-communistes pour mieux accomplir des besognes conformes à la politique de Moscou : il ne s'agit plus tant d'idéologie que de complaisance envers un Etat corrupteur qui sait rémunérer, circonvenir, intimider ou pervertir comme aucune autre puissance.

« Nous ne demandons à personne ses opinions politiques et elles ne nous intéressent pas », déclarait Basil Capella, Directeur du personnel de l'O.N.U. au journal communiste *Daily Worker* (28 mars 1946). Et le commentaire de ce journal vaut d'être cité : « Contrairement au Service civil des Etats-Unis, les Nations Unies ne se soucient pas des croyances politiques, ni des activités sociales habituellement qualifiées de « rouges » par les comités du Congrès qui font la chasse aux sorciers ». On comprend ce que parler veut dire.

(1) Voir le dernier B.E.I.P.I. (n° 28).

A Trygve Lie revient également la charge de contrôler les finances et d'exécuter les décisions de l'O.N.U. Il peut prendre des initiatives et surtout oublier de remplir ses devoirs élémentaires, au besoin escamoter les questions gênantes, paralyser ou étouffer les démarches importantes. Selon l'article 99 de la Charte, « le Secrétaire Général peut soumettre à l'attention du Conseil de Sécurité toute affaire qui à son avis menace le maintien de la paix internationale et la sécurité ». Il n'est que de considérer le rôle de Lie en plusieurs circonstances pour lire dans son jeu, qui est le jeu soviétique.

Dès avril 1946, quand le Conseil de Sécurité eut à connaître du conflit de l'Iran, l'U.R.S.S. ayant manqué au traité qui prescrivait le retrait de l'Armée rouge, le délégué soviétique Gromyko demanda que la question fût rayée de l'ordre du jour, contre l'avis de la majorité. Trygve Lie s'empres- sa d'appuyer la thèse russe en imaginant une argumentation procédurière orientée dans le même sens, qu'un comité d'experts dut réfuter. Le Conseil passa outre, grâce à quoi l'une des entreprises impérialistes de Staline fut déjouée sans violence, malgré le Secrétaire Général de l'O.N.U.

En décembre 1946, le Conseil de Sécurité eut à désigner une Commission de onze membres pour enquêter sur la guerre civile en Grèce, fomentée et entretenue par qui l'on sait. Un secrétariat de 75 personnes fut constitué par le communiste Arcadi Sobolev, sous l'égide de Trygve Lie. Sobolev commença par désigner un Ukrainien comme secrétaire, c'est-à-dire un communiste. La plaisanterie était un peu forte et les Anglais protestèrent, incitant Lie à tourner la difficulté en nommant à la place un de ses amis, le colonel norvégien Rosher Lund. Celui-ci, d'apparence plus neutre, n'en était pas moins un « Ami de l'U.R.S.S. » de la pire espèce. Il choisit comme adjoint un Polonais, donc un communiste, Gustav Gottesman. Et comme chef du bureau de presse un certain Stanley Ryan, d'origine russe, bolchévisant avéré.

Ainsi organisée par les soins de Lie, la Commission Balkanique allait avoir la tâche facile... Dans le *New Leader* socialiste, de New-York, M. Frederik Voigt, écrivain politique anglais libéral, a pu écrire au sujet de la dite Commission : « Le Secrétariat était en réalité une cellule communiste et a tout fait pour saboter la tâche de la Commission ». Lors de la première séance de la Commission, l'E.A.M. communiste s'assembla sous les fenêtres et le colonel Lund, raconte Voigt, « se mit au balcon pour haranguer les manifestants ». Le Secrétariat décidait quelles pétitions et délégations seraient reçues par la Commission, n'accueillait que celles des groupes hostiles au gouvernement grec, et la Commission devait subir la fastidieuse et interminable propagande des communistes tandis que les témoignages authentiques et indépendants étaient indéfiniment ajournés. Un mois fut ainsi perdu que les satellites de l'U.R.S.S. aux frontières de la Grèce mirent à profit pour camoufler leurs interventions et leurs manigances.

Pendant ce temps, des documents essentiels disparaissaient des dossiers et, en revanche, des rapports confidentiels de la Commission paraissaient dans la presse communiste balkanique. Une valise pleine de papiers « se perdit » entre Athènes et Genève. Un interprète du Secrétariat, communiste convaincu, poussa la conviction jusqu'à désert- ser la Commission pour rallier la guérilla, du bon côté. Le scandale prit de telles proportions que Trygve Lie, mis en cause publiquement, dut se défendre dans une interview (22 avril 1947) et envoyer un enquêteur personnel sur les lieux en affectant une attitude d'impartialité peu convaincante.

Un éditorial des *Daily News* de Washington

soulignait en ces termes la responsabilité de Trygve Lie : « Il aurait pu choisir le personnel de la Commission parmi des nationalités non-impliquées dans le conflit des Balkans. S'il ne l'a pas fait, ce ne saurait être une simple erreur de jugement. Le chef du Secrétariat de la Commission, ami personnel de Mr Lie, est la cible principale des accusations actuelles. Le Secrétaire Général devait certainement connaître ses opinions. Les activités propres de Mr Lie n'ont pas reflété l'objectivité qu'on attend d'un homme de sa position... » Sous la courtoisie classique et les euphémismes de ce commentaire, l'appréciation est assez claire.

M. Phelps Adams, du *New York Sun*, a élucidé le pénible incident relatif à l'exécution de deux prisonniers politiques grecs accomplie malgré une requête de la Commission au Gouvernement hellénique demandant d'y surseoir. Cette requête n'était pas parvenue à temps. Il fut établi ensuite que le membre du Secrétariat qui proposa la résolution blâmant l'exécution avait délibérément rendu celle-ci inévitable en retardant la transmission de la requête, précisément pour provoquer l'incident et le blâme.

A ce même propos, M. William Henry Chamberlin, dans le *New Leader* (25 mars 1950) observe que Trygve Lie prompt à intercéder auprès du gouvernement grec pour sauver des communistes condamnés comme meurtriers, n'a jamais utilisé son autorité en faveur des nombreux individus exécutés sans raison valable derrière le rideau de fer. « La clef de l'allégeance de Trygve Lie n'est pas tellement dans ses actes positifs que dans ses omissions, plus significatives bien que moins en évidence », a remarqué aussi *Plain Talk* (octobre 1947) en passant au crible les faits et gestes du Secrétaire Général.

Lorsque la question se posa d'accorder à la Yougoslavie un siège au Conseil de Sécurité, et que Moscou en fit un problème de vie ou de mort au mépris des principes mis à la base de l'O.N.U., Trygve Lie prit parti une fois de plus avec les représentants soviétiques, aux côtés du procureur A. Vychinski, pour faire échouer la candidature yougoslave. Ses manœuvres de coulisse n'étaient pas passées inaperçues à l'époque, mais d'aucuns les expliquaient par un désir louable de retenir les Russes qui menaçaient de rompre. Ainsi tout chantage soviétique à la rupture devrait contraindre la majorité à céder. Mais en l'occurrence, la majorité tint bon, la Yougoslavie eut son siège, l'U.R.S.S. dut s'incliner et le Secrétaire Général en fut pour ses frais de servilité.

Vers la fin de l'année 1948, le Conseil de Sécurité se disposait à condamner le blocus soviétique de Berlin. L'immanquable veto russe intervint et Trygve Lie, en collaboration avec Herbert Evatt, sorte d'Henry Wallace australien, alors président de l'Assemblée, rédigea une résolution laissant tomber l'affaire. D'après ces auxiliaires de la politique stalinienne de chantage, personne n'aurait tort ni raison, et le Conseil ne pouvait s'occuper que des cas d'agression unilatérale. A les en croire, les initiatives russes à Berlin n'étaient que normales ou banales et tout conflit entre l'Est et l'Ouest artificiellement provoqué par l'une des parties doit finir par un compromis, c'est-à-dire à l'avantage de l'U.R.S.S.

Telle est la ligne constante de conduite d'un Trygve Lie comme de toute une catégorie de gens qui se donnent des airs d'objectivité et de neutralité entre les deux camps, en réalité au seul profit du camp totalitaire. On la retrouve dans les démarches du Secrétaire Général au sujet de la question chinoise et dans sa tortueuse diplomatie visant à rétablir le fonctionnement des organes de l'O.N.U. que le boycottage soviétique paralyse.

Un faux arbitre

Pour sortir l'O.N.U. de l'impasse actuelle où l'U.R.S.S. l'a engagée par sa tactique de boycottage, Trygve Lie n'offre qu'une solution, laquelle consiste à satisfaire les responsables de cette crise. Autrement dit, il ne sait encore et toujours qu'abonder dans le sens soviétique, tout en posant à l'arbitre entre les deux soi-disant colosses. S'il feint de se tenir au-dessus de la mêlée, c'est pour mieux favoriser le jeu de Moscou. Son rôle n'est pas de souscrire ouvertement et en théorie aux exigences de Staline, comme font les satellites, mais de les faire aboutir en pratique au nom de la conciliation, de l'égalité des torts, de la paix à sauvegarder. Mais dans les concessions réciproques qu'il suggère c'est toujours l'U.R.S.S. qui obtiendrait l'essentiel et l'Occident qui lâcherait la proie pour l'ombre.

L'affaire chinoise ne se présente pas exactement comme les cas précédents, car il n'y a pas deux situations absolument semblables. Au point où en sont les choses, nul ne saurait sérieusement reconnaître au gouvernement de Formose une valeur représentative supérieure à celle du pouvoir de Pékin, lequel d'ailleurs n'est encore que de caractère militaire, sans Constitution ni institutions d'aspect légal. Mais ce qui se trouve réellement mis en question est le principe même de l'O.N.U. et la façon d'agir des Russes, non le siège chinois au Conseil de Sécurité. Les négociations de Trygve Lie pour minimiser l'affaire et l'arranger par un simulacre de bonne volonté mutuelle ne visent qu'à assurer à l'U.R.S.S. et à ses satellites un succès décisif, après lequel l'O.N.U. doit venir aux mains de Staline un instrument de domination universelle, — ou disparaître.

Dans ces conditions, la France n'a pas une faute à commettre ni le moindre intérêt à se prêter aux marchandages dont Trygve Lie apparaît à tort comme « l'honnête courtier ». Les grands mots prononcés à l'occasion des dernières visites du Secrétaire Général aux principaux chefs d'Etats ne sauraient donner le change. Il serait temps, par contre, d'envisager les voies et moyens de mettre un terme aux agissements d'un complice de Staline au centre même de l'organisation des Nations Unies.

« Un partisan évident » de Moscou

Le 6 avril dernier, M. William Knowland, sénateur républicain de Californie avait eu l'occasion de déclarer au Sénat de Washington que Trygve Lie était devenu « un partisan évident » de l'U.R.S.S. et de la Chine communiste, « un ennemi avoué » du gouvernement national chinois, et qu'il devrait être remplacé à son poste, les Etats-Unis ayant perdu confiance en lui « dans une mesure considérable » (*Herald Tribune*, 7 avril).

M. Knowland ignorait sans doute le passé de Lie et bornait ses observations au présent. Le 18 juin, à la suite du voyage publicitaire de Lie en Europe et à Washington, M. Knowland et son collègue Styles Bridges du New Hampshire commentaient sévèrement les dernières manœuvres du Secrétaire Général et préconisaient nettement son éviction.

Les propositions de ce « partisan soviétique » après son voyage à Moscou, remarquent-ils, équivalent à une « reddition pitoyable » à l'Union Soviétique dans la guerre froide. Céder sur la question chinoise serait donner à l'U.R.S.S. une voix de plus au Conseil de Sécurité de l'O.N.U., événement gros de conséquences. « Il adopte la tactique insidieuse des communistes eux-mêmes », disent-ils de Trygve Lie en lisant bien dans son jeu (*Herald Tribune*, 19 juin).

Mme F. D. Roosevelt, s'obstinant aveuglément dans la politique de son défunt mari, avait fait à Oslo deux semaines auparavant un éloge inconsidéré du Secrétaire général « qui a gagné notre respect et notre admiration » (*Herald Tribune*, 7 juin). On voudrait douter que cette opinion soit partagée désormais à Londres et à Paris, où Lie doit se rendre les 3 et 8 juillet prochains, par les hommes d'Etat qualifiés et ayant quelque sens de leurs responsabilités.

Dernière heure

La conquête militaire de la Corée par Staline au moyen de Coréens interposés maniant des tanks et des avions soviétiques compromet singulièrement l'efficacité des démarches en cours de Trygve Lie. Ce dernier, ayant fait de son mieux le jeu de Staline en cultivant les illusions des Occidentaux sur l'O.N.U., sur l'éventualité d'un

compromis entre l'Est et l'Ouest, sur l'affermissement de la paix par concessions mutuelles, ignorerait évidemment tout des intentions de Moscou envers la Corée. Pas plus qu'en 1939 lors des feintes et des manœuvres qui devaient aboutir au pacte avec Hitler, Staline ne se soucie en pareil cas d'aviser ses auxiliaires et serviteurs. Au Conseil de Sécurité de l'O.N.U., le représentant yougoslave lui-même, pourtant obsédé par la préoccupation de ne pas paraître à la traîne des Américains, n'a pu contredire l'unanimité qui condamne l'agression communiste : à plus forte raison Trygve Lie était-il obligé, en tant que Secrétaire général, de faire bonne mine à mauvais jeu et de s'aligner sur la position du Conseil. Aucune autre attitude ne lui était permise, à moins de s'avouer solidaire des agresseurs. Mais ses déclarations vaines ne sauraient plus tromper que des dupes volontaires et il est douteux que ses chances de réélection au Secrétariat de l'O.N.U. subsistent intactes, en dépit du verbiage de Mme F.D. Roosevelt et autres Walter Lippmann.

ACTUALITÉ

Les infiltrations communistes en Angleterre

Sur l'initiative de Lord Vansittart, un grand débat sur le thème : les communistes dans les services publics, s'est déroulé à la Chambre haute le 29 mars et le 2 mai. Le niveau général des discussions dominées par la forte personnalité de Vansittart, les arguments et les preuves irréfutables apportés par divers orateurs, la motion acceptée par le gouvernement et votée à l'unanimité, confèrent à cette prise de conscience devant le danger du communisme en cette Angleterre insulaire, une importance capitale et comportent toute une série d'enseignements valables pour nombre de pays dont la France.

C'est la raison pour laquelle nous avons entrepris de dépouiller les comptes rendus officiels de la Chambre des Lords (1) pour en extraire l'essentiel et pour regrouper les principaux points abordés au cours du débat. Celui-ci a d'ailleurs largement débordé le cadre primitif des services publics, et a porté sur les aspects les plus divers de la vie nationale britannique.

I. Les thèses en présence

(a) La thèse de Vansittart.

Des mesures immédiates doivent être prises pour protéger la Grande-Bretagne contre la recrudescence des activités communistes qui constituent pour ce pays un danger mortel. Malgré leur défaite totale aux élections générales, l'affaiblissement des communistes n'est qu'apparent ; ils s'orientent de plus en plus vers « une action dans la rue, dans les syndicats, dans les usines »

(1) Les passages cités sont suivis de l'indication de la page du « Hansard », journal officiel anglais ; le premier chiffre, romain, indiquant le volume (soit I = débat du 29 mars, II = débat du 2 mai), le second, arabe, se référant à la page.

(I-608 et 609). Les membres du parti et les crypto-communistes ont réussi à s'emparer d'importants postes de commande et jouent un rôle non négligeable dans la vie publique anglaise. « Leur infiltration dans les services de l'Etat vise un double objectif : le premier étant de recueillir informations et renseignements en vue de leur transmission au quartier général communiste..., le second étant de préparer ce qu'ils nomment eux-mêmes un éventuel transfert des pouvoirs »... en cas d'avance des Russes vers l'Océan « et à la faveur des bombardements, des parachutages massifs et du chaos général qu'ils prévoient » (I-162).

Après avoir constaté qu'il fallait enfin se rendre compte que la Grande-Bretagne se trouvait d'ores et déjà en pleine guerre, l'orateur déclare : « Menacées par le communisme, les démocraties se doivent de prendre certaines précautions élémentaires » (*The Times* du 30 mars). « Entre fin mars et début de mai, la France, l'Italie, l'Australie, l'Afrique du Sud et même le lointain Panama ont pris conscience de la nécessité de renforcer leurs mesures d'auto-défense contre le communisme » (II-23).

Enfin, à l'adresse de ceux qui croient que le passage des communistes dans la clandestinité ne ferait qu'aggraver le danger, lord Vansittart oppose l'argument de poids que voici : « En tous temps, les communistes sont plus ou moins dans la clandestinité pour autant que cela les serve, et les démocraties ont adopté à cet égard la plus paradoxale des attitudes, leur ménageant une situation privilégiée : les communistes ont les avantages et d'une action au grand jour, et d'une action clandestine. » (I-659).

(b) La thèse adverse.

Divers orateurs sont intervenus dans la discussion, les uns pour appuyer le point de vue exposé par Vansittart, les autres pour soutenir la thèse du gouvernement exposée par le lord chancelier.

Dans ses grandes lignes, la thèse adverse peut être résumée ainsi :

1° « Nous n'ignorons pas les méthodes d'infiltration communiste et nous sommes conscients de ce que leurs tentatives sont souvent couronnées de succès ». (Viconte Addison, II-47). Le chiffre de 10.000 communistes et associés dans les services publics, avancé par Vansittart n'a pas été démenti.

2.) Si le but de l'intervention de lord Vansittart, déclare en substance le chancelier, est d'avertir l'opinion publique, sans créer la panique et sans alarmer nos amis étrangers, le gouvernement est prêt à s'y joindre. « Pas de complaisances à l'égard des communistes, mais pas de panique, pas d'hystérie non plus » (I-650).

3.) « Connaissant passablement la question, je ne suis pas aussi sûrs que les méthodes employées jusqu'ici par le gouvernement pour détecter les agents communistes soient aussi inefficaces que le prétend le lord Vansittart » (Viconte Addison, II-47). Quelles sont donc ces méthodes de détection ?

« La procédure est la suivante : tous les individus suspects sont de temps en temps contrôlés par le ministre dont ils relèvent... Si le ministre pense qu'il est en présence d'un cas prima facie (2), il suspend l'employé et l'envoie en congé spécial... Si l'employé reconnaît les faits, on cherche à le déplacer dans un autre poste où il n'ait pas à connaître les secrets d'intérêt national. Si au contraire il nie les charges, il a le droit de faire appel devant une commission de trois conseillers qui tranchent la question. Sur leur rapport, le ministre prend une décision en toute liberté d'appréciation... Depuis deux ans et demi, 74 cas ont été ainsi examinés » (I-654).

L'accord se fait sur un amendement de la motion Vansittart qui a proposé d'inviter le gouvernement « à prendre des mesures appropriées » pour contrer l'infiltration des communistes dans les services publics, son auteur ayant consenti à y substituer l'expression « à renforcer les mesures appliquées » (I-648).

II. En Grande-Bretagne et en France

Différents orateurs ont fait allusion à la situation intérieure française, soit pour la comparer à celle de l'Angleterre, soit pour souligner les différences. Cette méthode permet de dégager le tableau schématique que voici :

(A) LES DIFFERENCES ESSENTIELLES, au nombre de trois, sont connues. Il suffira donc de les rappeler brièvement :

1.) Il n'y a pas de commune mesure entre la force numérique des P.C. anglais et français, ni de la légion des crypto-communistes dans les deux pays. « La Grande-Bretagne est moins infectée de communistes que n'importe quel autre pays » (Lord Chancelier, I-659). « S'il y avait à présent des élections générales en France et à supposer que les communistes perdent une centaine de sièges, ils n'en resteraient pas moins immensément puissants » (Vansittart, I-660).

2.) La scission au sein de la C.G.T. a clarifié la situation dans les syndicats en France. Tel n'est pas le cas des Trade-Unions britanniques où se

cachent et agissent de nombreux communistes. « Le Lord Chancelier a prétendu que les Trade-Unions sauraient se débarrasser des communistes d'une façon démocratique. J'ai le regret de ne pouvoir partager son opinion... » (Vansittart, I-608).

3.) Autre différence en ce qui concerne l'infiltration communiste dans l'Eglise. Malgré certains démentis et mises au point, l'argumentation de Vansittart paraît solide sur ce point : l'Eglise anglicane compte en son sein de nombreux prêtres partageant l'idéologie sinon communiste, du moins marxiste-orthodoxe. On connaît par ailleurs l'usage qu'ont fait les staliniens des noms du Doyen de Canterbury et de l'évêque de Bradford dont les signatures figurent sur de nombreux manifestes communistes pour la « Paix ». Vansittart a cité et analysé toute une série de publications, éditées par différentes sociétés religieuses, d'une inspiration franchement communiste. Vansittart explique en ces termes la différence existant entre les possibilités d'infiltration dans l'Eglise anglicane et dans l'Eglise catholique (cf. en France) : « L'Eglise catholique a l'avantage sur l'Eglise protestante à laquelle de vieilles traditions et, je le crains, l'apathie des fidèles, interdisent d'employer les méthodes qui s'imposeraient, de pouvoir frapper d'excommunication les charlatans et leurs acolytes » (I-616).

(B) — LES RESSEMBLANCES entre la situation respective des deux pays s'expliquent à la fois par les méthodes uniformes employées et les buts poursuivis par les communistes.

1.) Les méthodes d'infiltration : « Les communistes se trouvent dans les services publics, s'organisent sous forme de sociétés secrètes dont les membres, chargés de s'observer l'un l'autre, rédigent périodiquement des rapports sur le comportement de chacun d'entre eux individuellement... mais en même temps ils s'entraident mutuellement pour accéder, les uns et les autres, aux postes de confiance et de commande » (Vansittart, I-627).

2.) Sur le plan de la propagande, on observe la dualité et la simultanéité entre la propagande faite ouvertement par les membres du parti et celle faite par les para-communistes et les crypto-communistes.

3.) Les P.C. anglais et français poursuivant les mêmes objectifs on est tenté de faire le rapprochement par analogie, en ce qui concerne les secteurs atteints par l'infiltration communiste. Cette action porte en Grande-Bretagne à la fois :

Sur le front extérieur et dans ce secteur notamment sur :

(a) les diverses missions commerciales et culturelles anglaises envoyées derrière le rideau de fer,

(b) sur les possessions d'outre-mer. Ici encore la similitude est complète, les deux points névralgiques étant l'Afrique, et plus encore le sud-est asiatique.

Sur le front intérieur :

(a) par l'infiltration dans la vie publique,

(b) par l'habileté avec laquelle les communistes savent exploiter les complaisances et diffuser leur propagande souvent avec le cachet officiel de l'Etat (radiodiffusion, manifestations et cérémonies diverses, etc).

(2) En latin dans le texte.

III. Sur le front extérieur

(A) DERRIERE LE RIDEAU DE FER : se trouvent encore à l'heure actuelle de nombreuses missions officielles et semi-officielles, culturelles du genre du « *British Council* » (comment ne pas penser aux « *Maisons de France* », aux lycées et instituts français dans les démocraties populaires ?) et commerciales. Plusieurs des employés de ces offices sont passés au communisme et leur conversion a été exploitée à fond par la propagande stalinienne. Cela n'empêche pas les communistes d'exposer ces missions et leurs membres à des vexations constantes. Enfin, arguant de la réciprocité, Soviétiques et satellites entretiennent en Grande-Bretagne (comme en d'autres pays dont la France) de nombreuses missions de tous genres dont le véritable objet est un travail de sappe et d'espionnage. Aussi, lors Vansittart réclame-t-il le rappel des missions anglaises de derrière le rideau de fer et la réduction substantielle des missions soviétiques en Grande-Bretagne qui, en fait, ne font que transmettre les ordres partis du Q.G. de Bucarest :

« Au Q.G. du Kominform à Bucarest, existe un Bureau de Contrôle présidé par MM. Reale et Boysson. M. Reale est un communiste italien qui a été, pendant un certain temps, ambassadeur à Varsovie, et M. Boysson qui est la « grande vedette » du mouvement communiste, est en vérité un homme aussi dangereux que jadis Baldur von Schirach lequel purge actuellement sa peine en prison. Ce bureau dirige l'activité des diplomates et des agents dans les pays non communistes, y compris le nôtre. C'est intolérable. Plus intolérable encore est le fait que ledit Bureau dirige les différents partis communistes eux-mêmes... Je me demande pendant combien de temps ces activités seront tolérées ?... Ce même bureau passe une partie de son temps à dresser des « listes noires » sur lesquelles sont inscrites les personnes qui devront être épurées lorsque l'occasion s'en sera présentée, c'est-à-dire essentiellement en cas de guerre... Je connais personnellement nombre de gens qui sont effrayés et terrorisés par cette menace » (I-610).

Sur ce point, Vansittart n'obtient pas satisfaction, le gouvernement estimant que « l'une des raisons majeures qui nous dictent de maintenir sur place nos diverses missions est le fait que leur simple présence prouve que nous ne craignons pas une discussion avec les communistes portant sur quelque sujet que ce soit... De plus, ces missions jouent un rôle commercial utile »

(I-655). L'argument d'une discussion possible avec les communistes est pour le moins naïf.

(B) DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER l'action communiste se polarise autour des points suivants :

(a) en Afrique : Côte de l'Or, Egypte, (Vansittart, (I-619 et 624). Afrique occidentale, Nigeria (Milverton, (I-632),

(b) En Asie du Sud-est : et notamment en Malaisie (Milverton (I-632).

Lord Milverton affirme tenir la preuve que « les mouvements communistes dans les colonies sont dirigés de Londres qui constitue le centre des activités subversives » (I-631). Dans de nombreux territoires d'outre-mer, les communistes contrôlent la presse par le canal des agences de presse, la vie culturelle par la voie des sections locales du « *British Council* », truffées de communistes, par des librairies, par l'Association des étudiants de l'Afrique Occidentale, etc.

IV. Sur le front intérieur

Au terme du débat à la Chambre des Lords, il est possible de dresser le tableau suivant des administrations publiques anglaises particulièrement atteintes par le virus communiste :

Administration des finances : infiltration communiste assez importante ;

Amirauté : quelques points exposés ;

Ministère de la guerre : noyauté plus que la navale ;

Education nationale : 2.000 maîtres d'école et de nombreux professeurs d'universités, communistes déclarés.

En ce qui concerne la Sécurité nationale, Vansittart lui reproche d'avoir permis de diffuser les noms des principaux officiers supérieurs. On ne peut s'empêcher de faire le rapprochement avec la divulgation des noms d'officiers supérieurs des services secrets français à l'occasion de l'affaire Peyré.

Enfin, les communistes ont réussi à faire entrer leurs agents même à la Sécurité militaire. La preuve en est, selon Vansittart, l'envoi au Caire de quatre officiers britanniques désignés par le gouvernement de Belgrade comme des agents communistes (I-624).

Pour terminer, signalons les complaisances dont jouissent les communistes dans la presse et à la B.B.C., dont la section des émissions en langue russe paraît notamment prêter à des critiques.

M. Demany quitte le P.C. Belge

M. Fernand Demany collaborait avant 1940 au *Soir*, quotidien très répandu en Belgique. Il y faisait des reportages et rédigeait chaque jour un billet poétique qu'il signait Puck. Il n'y avait aucune trace de politique dans ces articles.

C'est en 1941 seulement que Demany commença la « résistance ». C'est à cette époque, après l'agression d'Hitler contre l'U.R.S.S., que, sous l'influence des communistes, commença à se constituer le Front de l'Indépendance (F.I.), organisation apolitique en principe, mais nettement communiste en réalité. Le rôle qu'y joua Demany n'est pas très clair. D'après ses dires il était en quelque sorte le caissier du mouvement. On prétend qu'il ne remit jamais de comptes de sa gestion. Des sommes importantes durent cependant

passer par ses mains car il avoue lui-même que beaucoup de gros trafiquants avec les Allemands vinrent chez lui pour « donner des gages aux patriotes ». L'activité du F.I. a, comme on le sait, pendant toute la période d'occupation été plus spectaculaire qu'utile pour la cause des alliés. Une de ces manifestations fut l'édition du fameux « faux *Soir* ». Demany rédigea quelques articles pour ce journal. Après l'arrestation des vrais responsables de cet exploit — Marc Aubrion, Wellens, Théo Mullier, Jean Plas, Léon Thill et le major Cockels, dont une partie fut fusillée et les autres envoyés dans des camps de concentration — Demany voulut s'approprier la gloire de cette édition.

Il profita de l'absence des vrais auteurs de cette

supercherie pour se faire passer pour le père du « faux Soir ». Il en profita si bien que peu après la libération il fut nommé ministre de l'Information.

Pendant la période de l'occupation, grâce au F. I., Demany noua des relations avec les dirigeants communistes et c'est probablement à cette époque qu'il s'affilia au parti. Demany avait cru que l'avenir appartenait aux communistes et ceux-ci voyaient en lui le chef du F.I. et l'homme autour duquel pourrait se grouper auprès la libération un Front National. Lors des élections du Régent, Demany, soutenu par les communistes, posa même sa candidature à ce poste, mais dut la retirer en voyant le peu de succès qu'elle remportait.

Ne pouvant accéder au pouvoir par des moyens légaux, il essaya les autres. C'est lui qui provoqua la sanglante insurrection armée du 28 et 29 novembre 1944 qui avait pour but de renverser le gouvernement et instaurer à sa place la « démocratie nouvelle ».

Lors des élections législatives de février 1946, son adhésion au P.C. fut annoncée avec fracas par la presse communiste et sa candidature fut posée dans l'arrondissement de Charleroi. Il fut élu, mais ne se fit pas remarquer à la Chambre. C'est probablement de cette époque que date le désenchantement réciproque Demany-P.C. L'influence du parti déclinait et les chances de devenir un Tito belge s'évanouissaient. D'autre part,

les communistes commençaient à s'apercevoir qu'ils surestimaient le prestige du F.I. et de Demany son chef.

Demany, d'ailleurs, se rendit vite compte que seul un communiste indépendant de Moscou pouvait réussir en Belgique et il ne se gênait pas pour répéter à droite et à gauche que les prochaines élections seraient désastreuses pour le parti, si celui là ne se libérait pas de l'emprise de Moscou. Sa conduite lors d'une réception à l'ambassade de l'U.R.S.S. combla la mesure. Il osa s'entretenir longuement et amicalement avec des représentants de l'ambassade des E.U. qui étaient également présents.

En guise de premier avertissement il fut décidé que sa candidature ne serait pas présentée aux élections. Un prétexte fut choisi pour motiver cette décision : Demany aurait refusé de verser son indemnité de député à la caisse du parti, ce qui est obligatoire pour tout communiste.

De son côté Demany comprit que son rôle dans le parti était fini et que son exclusion n'était qu'une question de jours. Il préféra donc s'en aller volontairement en déclarant qu'il n'abandonnait nullement ses opinions communistes, mais qu'il ne voulait pas être aux ordres de Moscou.

Le parti communiste perd en lui l'un des rares intellectuels qui le suivaient; mais Demany ne semble pas capable de créer un mouvement communiste dissident.

DOCUMENT

Les prisonniers disparus en U.R.S.S.

Le chancelier Adenauer a récemment publié les chiffres concernant les prisonniers allemands qui seraient détenus en U.R.S.S. en dépit d'une déclaration soviétique affirmant que tous ceux qui s'y trouvaient ont été rapatriés.

Cette accusation a plongé les dirigeants communistes de la zone orientale dans le plus grand embarras, et la *Neues Deutschland* du 27 avril s'est en vain efforcée de rejeter les responsabilités sur le dos des Américains en affirmant que ceux-ci détenaient entre leurs mains le fichier des soldats Allemands dont la mort aurait été tenue secrète par la Wehrmacht. Ainsi selon le journal communiste un million et demi de soldats Allemands auraient péri au cours de la guerre sans que la population en soit informée, et ce serait une calomnie des puissances occidentales de prétendre que ces hommes, disparus au cours des combats, seraient à l'heure actuelle prisonniers en U.R.S.S.

Cette thèse est en contradiction flagrante avec les déclarations des derniers prisonniers allemands rapatriés qui tous affirment qu'il y a encore en U.R.S.S. des centaines de milliers d'Allemands. C'est ainsi que le Bureau d'Aide aux Prisonniers de Guerre de l'Etat du Hanovre affirme que sur les 903 camps de prisonniers existants, plus de 553 fonctionnent encore avec plus de 262.000 prisonniers militaires, 87.000 femmes et 180.000 détenus civils.

Un porte-parole de la Croix-Rouge de Hambourg a affirmé que la déclaration soviétique était incroyable, et que près de 100.000 prisonniers de guerre étaient parvenus à donner de leurs nouvelles, depuis l'annonce faite par les Soviets.

D'autre part, un porte-parole officiel du Bu-

reau Occidental Allemand des Prisonniers a déclaré : « *Les prisonniers de guerre rapatriés ont donné des nouvelles de 300.000 prisonniers encore en U.R.S.S. et par ailleurs 100.000 personnes ont pu écrire à leur famille. Les savants et les techniciens les plus connus n'ont pas été rapatriés.* »

Le gouvernement du Luxembourg d'autre part a protesté le 8 mai dernier contre le fait que les Soviets retenaient encore près de 2.000 prisonniers de guerre d'origine luxembourgeoise. Et il est à peu près certain que 80.000 Italiens sont encore en U.R.S.S.

De l'ensemble des renseignements réunis par les Allemands de la zone occidentale, il ressort que près de 2.000.000 d'Allemands ont disparu en U.R.S.S. dont 1.148.000 soldats. Il est vraisemblable que beaucoup d'entre eux ont péri.

Des prisonniers allemands en Sibirie et en Chine

Depuis que le gouvernement de Bonn a publié les chiffres concernant les prisonniers de guerre allemands retenus en Union Soviétique la presse allemande se montre attentive à toutes les nouvelles, ou indications, au sujet de leur sort. C'est ainsi que la *HANNOVERSCHE PRESSE* du 20 mai rapporte :

« *Des dizaines de milliers d'Allemands provenant des pays baltes, de la région de la Mer noire et de l'au-delà de la ligne Oder-Neisse ont été transplantés, depuis 1945, vers les steppes de la Sibirie centrale où ils ont dû construire des cités nouvelles. C'est ce qui ressort, sans au-*

cune erreur possible, des témoignages recueillis auprès des rapatriés du camp de triage d'Ulzen-Bohldamm et du centre sanitaire de Fischerhof. Selon les mêmes sources, le nombre des Allemands établis en Asie s'est considérablement accru depuis l'année dernière par l'arrivée de très nombreux déportés en provenance de la zone soviétique en Allemagne. »

De son côté, le *KURIER*, du 14 mai publie la dépêche suivante de son correspondant à Hong-Kong :

« Des milliers de prisonniers allemands se trouvent, depuis plusieurs mois déjà, à Changai,

étant affectés au service du travail obligatoire. Ils participent aux travaux de reconstruction en Chine. Ils ont été prélevés sur les « camps de la mort » en Sibérie et mis par les Soviétiques à la disposition du gouvernement communiste de la Chine. »

Toute correspondance avec les membres de la famille demeurés en Allemagne, est rigoureusement interdite.

**

On sait d'autre part que d'après des chiffres officiels 16.000 Alsaciens-Lorrains n'ont pas été rapatriés d'U.R.S.S.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

Achats pour le compte de l'U.R.S.S.

Sous ce titre, la *SUDDEUTSCHE ZEITUNG*, des 20-21 mai, publie la dépêche que voici qui recoupe les informations précédemment avancées de diverses sources :

« En vertu de l'accord commercial qui vient d'être conclu entre l'Administration des sociétés commerciales et artisanales, près la Commission soviétique à Berlin, d'un côté, et la Société nationale « Import-Export allemand », de l'autre, les importateurs de la zone orientale sont désormais tenus d'acheter en Allemagne occidentale divers produits qu'ils doivent obligatoirement réexpédier vers l'U.R.S.S. par le canal de sociétés soviétiques. Les autorités soviétiques délivrent à « Import-Export allemand » des licences d'exportation vers l'Allemagne de l'Ouest et exigent la facturation des échanges aux prix de 1944. »

D'autre part, le commerce germano-soviétique prend une extension de plus en plus grande. Les communistes affirment bien entendu tirer un profit considérable de la baisse des prix intérieurs en U.R.S.S. bien que l'on ne voie aucun rapport entre les deux niveaux de prix, intérieurs et ceux à l'exportation, dans un régime d'économie strictement planifiée et dirigée, et

que l'on connaisse les méthodes d'exploitation des satellites par les Russes. Quoi qu'il en soit, la *TAGLISCHE RUNDSCHAU* du 10 mai écrit :

« La monnaie de compte pour le commerce extérieur de l'Allemagne orientale n'est plus le dollar, mais le rouble. Selon une déclaration du ministre Handke, le blé importé de l'U.R.S.S. est fourni à des prix inférieurs aux prix du blé canadien. Le ministre du commerce extérieur a ajouté que la nouvelle structure des échanges commerciaux entre les deux pays (U.R.S.S. et Allemagne de l'Est) correspondait à l'état actuel de leurs économies nationales respectives. Les importations allemandes sont constituées à raison de 85 % par les matières premières et les denrées alimentaires et à raison de 15 % par les produits manufacturés. Les exportations vers l'U. R. S. S. comprennent 85 % de produits finis 8 % de produits semi-ouvrés et 7 % de matières premières... Les échanges commerciaux entre les Soviétiques et la République démocratique allemande sont parfaitement équilibrés. Toutes les importations allemandes sont payées par des exportations, de sorte qu'il n'y a pas de dette extérieure comme c'est le cas en Allemagne occidentale, a conclu M. Handke. »

La nouvelle structure de l'économie

La *TAGLISCHE RUNDSCHAU*, organe officiel de l'armée soviétique en Allemagne, a dressé, dans son numéro du 7 mai, le bilan que voici des nationalisations dans la zone orientale :

« L'industrie nationalisée a remplacé dans la République démocratique allemande, les anciens Konzerns et cartels. A l'heure actuelle, il existe 75 combinats groupant 1.764 entreprises nationales. Sur ce total, 900 entreprises sont situées en Saxe, 335 en Saxe-Anhalt, 274 en Thuringe, 211 dans le Brandebourg et 44 dans le Mecklenbourg... Une mention spéciale doit être faite de la production énergétique alimentant les industries métallurgiques dont on intensifie le développement afin de combler, au moins en partie, la perte résultant du détachement de la Rhénanie et du blocus imposé par les puissances occiden-

tales. Les prévisions de production en 1950 sont : 335.000 tonnes d'acier, soit un accroissement de 33 % par rapport à 1949 et de 65 % par rapport à 1936. L'objectif primitivement fixé à 360.000 tonnes n'a pu être atteint mais en revanche certaines branches viennent de réaliser les prévisions de fin d'année. »

Le passage précédent est intéressant à plusieurs égards :

(a) Tout d'abord, les chiffres sont donnés en valeur absolue et non pas en pourcentage comme il est coutume dans les démocraties populaires.

(b) le journal soviétique reconnaît les effets fâcheux pour l'économie de la zone orientale, de l'arrêt quasi total du commerce interzonal.

(c) les prévisions, soit 360.000 tonnes qui constituent un objectif pourtant modeste par rapport à la production de l'Allemagne occidentale (plus de 11 millions de tonnes) ont surestimé les possibilités de production réelles et ont dû être « corrigées » à 335.000 tonnes.

Le même journal (n° du 7 mai) donne par ailleurs le bilan de la réforme agraire accomplie sous l'égide des autorités d'occupation :

« 2,4 millions d'hectares de terres ayant appartenu à 6.986 gros propriétaires et exploitants privés ont été distribués dans le cadre de la ré-

forme agraire entre les petits propriétaires et les ouvriers agricoles. Près de 300.000 familles nouvelles se consacrent actuellement à l'agriculture... La terre a été répartie de la façon suivante :

119.530 hectares à 110.530 ouvriers agricoles sans terres ;

755.000 hectares à 89.529 réfugiés ;

270.949 hectares à 169.427 ouvriers, employés et artisans ;

62.140 hectares à des employés des Eaux et Forêts ;

44.000 hectares à 45.403 locataires nouveaux. »

TCHÉCOSLOVAQUIE

Nouvelle forme de déviations nationalistes

Après plusieurs siècles de séparation, Tchèques et Slovaques ont été réunis à nouveau en 1918 dans un seul Etat. L'histoire de la république tchécoslovaque fondée avec l'appui de l'occident par Masaryk (senior) et Bénès, a été marquée, durant ses 20 années d'existence, de luttes entre les Slovaques, de tempérament plutôt oriental, et démunis pendant les 10 à 12 premières années, de cadres d'élites, et les Tchèques plus évolués et tournés vers l'occident. De cet antagonisme entre les deux peuples, les communistes ont décidé de faire leur arme en 1945 :

« Ce furent bel et bien les dirigeants du P. C. et plus particulièrement le camarade Gottwald qui, pendant que se poursuivait encore la deuxième guerre mondiale, ont lutté pour une égalité de droits et de traitement entre Tchèques et Slovaques dans le futur Etat... et contre la conception opposée du docteur Bénès. Enfin, ils ont réussi à faire entrer leurs vues sur cette question capitale, dans le programme du F.N. à la réunion de Kosice, en 1945. »

(Funkcionar du 18 mai).

Le malheur a voulu que certains des dirigeants communistes slovaques aient confondu tactique et ligne politique, et aient donné libre cours à leurs tendances nationalistes prétendant doter la Slovaquie d'une autonomie de plus en plus large. Ces malheureux n'ont pas compris que si le programme d'une décentralisation étatique était une arme efficace contre le régime démocratique d'avant février 1948, une centralisation du pouvoir devait se réaliser aussitôt après le coup d'Etat communiste. Dès lors, ils sont tombés dans...

« ... la déviation nationaliste et bourgeoise qui a affecté même les plus hautes sphères du parti et ses organes directeurs... Certains de nos camarades n'ont pas compris que les questions

nationales ne pouvaient plus être considérées séparément, mais qu'elles faisaient partie de la lutte des classes, qu'elles faisaient partie du combat pour la victoire des travailleurs et que seul le socialisme était susceptible de les résoudre. »

(Funkcionar, 18 mai).

Les victimes de ces erreurs ont été plusieurs leaders communistes slovaques, dont M. Clementis, ex-ministre des Affaires Etrangères, 3 sous-secrétaires d'Etat slovaques, le Président du Conseil autonome de Slovaquie, le président de l'Assemblée autonome slovaque, etc. L'autocritique de ce dernier, ainsi que celle de Clementis ont été jugées insuffisantes. En revanche, le mea culpa des autres coupables a été favorablement accueilli par le C.C. du Parti.

Une autre et importante distinction est à faire. Contrairement à ce qui se passe dans les autres démocraties populaires où la déviation nationaliste consiste à surestimer les forces nationales et à sous-estimer l'appui militaire et économique prêté par l'U.R.S.S., (cf. Gomulka en Pologne, Kostov et Yougov en Bulgarie, etc.) en Tchécoslovaquie cette même déviation nationaliste a pour origine :

« ... d'avoir surestimé les forces nationales slovaques dans les succès de l'édification du socialisme, et sous-estimé les prodigieuses réussites de la classe ouvrière tchèque... Cette déviation est une maladie contagieuse qui ne peut être guérie que par le médicament de l'internationalisme prolétarien, par le renforcement des liens d'amitié envers l'U.R.S.S., et par dessus tout, par le renforcement de la fraternité entre les nations tchèque et slovaque, car la pierre de touche de l'internationalisme prolétarien, c'est précisément à l'heure actuelle, l'état de nos rapports avec la nation tchèque, avec le peuple tchèque. »

(Funkcionar, 18 mai).

La disgrâce de M. Clémentis

Le cas de M. Clementis, ex-ministre des Affaires Etrangères, approche de son dénouement. A l'occasion du IX^e Congrès du P.C. slovaque qui s'est tenu à la fin du mois de mai, le président du parti, M. Siroky qui est en même temps le successeur de Clementis aux Affaires Etrangères, a prononcé (à deux reprises) le réquisitoire tant attendu contre son prédécesseur. Quatre erreurs fondamentales sont reprochées à Clementis :

1° ses relations avec les émigrés réactionnaires de Londres, entre 1940 et 1945, groupés autour de Bénès ;

2° ses déclarations condamnant l'attaque « préventive » de l'U.R.S.S. contre la Finlande ;

3° ses critiques contre le pacte germano-soviétique en 1939-40 ;

4° sa déviation nationaliste et bourgeoise.

Le passage que, dans son discours, M. Siroky

consacre au cas Clementis (PRACA, 25 mai) nous apprend que :

« C'est également pour ses déviations nationalistes que Clementis a été relevé de ses fonctions de ministre des Affaires Etrangères » (alors que le communiqué publié par le gouvernement lors de son remplacement, a parlé expressément de la « démission de Clementis sur sa propre demande »).

« L'autocritique du camarade Clementis n'a pas été acceptée par le Comité central du P. C. tchécoslovaque. »

Clementis a été autorisé à se livrer à une nouvelle autocritique devant le IX^e Congrès du Parti Communiste slovaque, fin mai. Mais cette deuxième tentative de se disculper a été accueillie aussi fraîchement que la première. Dans son discours de clôture, M. Siroky s'exprime en ces termes :

« Le camarade Clementis a reconnu avoir failli au moment le plus grave des relations internationales, en 1939, lorsque les impérialistes anglo-américains s'apprétaient à orienter et diriger l'attaque allemande contre l'Union soviétique... Le camarade Clementis a perdu la confiance en Staline. Or, tout communiste, en toutes circonstances, est tenu de conserver une confiance aveugle en l'U.R.S.S. et le génial Staline... Je ne puis recommander au Congrès d'accepter l'autocritique du camarade Clementis. »

Malheureusement, les paroles d'autocritique de Clementis n'ont pas été reproduites dans la presse tchécoslovaque. Quoi qu'il en soit, sur les quatre chefs d'accusation que nous avons reproduits plus haut, les trois premiers forment ce que l'on a appelé son « cas personnel », le quatrième point s'appliquant non seulement à Clementis lui-même, mais à plusieurs hauts dignitaires du P.C. slovaque. (Voir plus haut).

Effectifs et structure du P.C. Slovaque

Le parti communiste vient de rendre publics un certain nombre de renseignements chiffrés sur le nombre d'adhérents et leur structure sociale, de la section slovaque du Parti (1). Ils sont extraits d'un compte-rendu du secrétaire général du P.C. slovaque, M. Bastovansky :

(A) « Le nombre total d'adhérents (armée et police exclues) : 236.432, dont 71,6 % de membres et 28,4 % de candidats. »

(B) « Si nous exprimons le nombre de nos adhérents (236.432) en pourcentage de la population slovaque (moins de 3,5 millions), et si nous comparons ce résultat au pourcentage relatif à l'ensemble de la Tchécoslovaquie, soit 2,300,000 adhérents pour une population de 12 millions d'habitants, nous constatons que, d'une manière absolue aussi bien que d'une manière relative, la force numérique du P.C. slovaque est inférieure à celle du P.C. dans les pays tchèques. »

(1) Le P. C. slovaque jouit au sein du P. C. tchécoslovaque d'une certaine autonomie. Les chiffres donnés ci-dessus complètent les informations qu'a publiées le BEIPI dans son numéro 13, pp. 6 à 8, sous le titre : « Le P.C. tchécoslovaque ».

(C) « La structure sociale du P.C. slovaque est la suivante :

	P.C. Slovaque (2)	P.C. Tchécoslovaque
ouvriers	51,3%	45 %
commerçants	4,7%	5,5 %
paysans	17,4%	34 %
employés et intellectuels	20,5%	15,5 %

On peut considérer comme un succès le pourcentage élevé d'ouvriers. En revanche, la participation des paysans reste très faible. »

(D) « Sur le total de nos adhérents, l'élément féminin ne représente que 11,6 %, ce qui est nettement insuffisant, notamment si l'on se réfère au pourcentage relatif à l'ensemble du P.C. tchécoslovaque, soit 33 %. Les jeunes, âgés de moins de 25 ans, ne sont que 9,7 % alors que la moyenne pour la Tchécoslovaquie entière est de 14,5 %. »

(Rude Pravo 27 mai).

(2) Nous reproduisons, en regard des chiffres concernant le P.C. slovaque, ceux relatifs au P. C. tchécoslovaque, (voir le BEIPI, ibidem).

Un nouveau ministère

Le B.E.I.P.I. a signalé, dans son numéro 24, p. 11, les menaces qui pesaient sur le ministre de l'Intérieur, M. Vaclav Nosek, ancien émigré de Londres, et sur la direction de la police, en particulier. Six semaines plus tard, c'est M. Nosek lui-même qui a été chargé de présenter au gouvernement le projet ôtant de sa compétence la Sûreté nationale et prévoyant la création d'un ministère indépendant de la Sûreté. Le communiqué publié par le gouvernement déclare :

« Sur proposition du ministre de l'Intérieur, V. Nosek, le gouvernement a décidé d'instituer un ministère spécial de la Sûreté nationale. La compétence du nouveau ministère sera identique à celle exercée jusqu'à présent, en matière de police, par le ministère de l'Intérieur... Dans son exposé des motifs M. Nosek a justifié sa proposition par le fait que les activités du ministère de l'Intérieur s'étaient considérablement

développées depuis quelques temps. Aux tâches sans cesse élargies concernant l'administration publique par la voix des conseils nationaux (= les Soviets locaux), l'administration centrale de l'Etat, etc., sont venues s'ajouter les tâches découlant de l'organisation des entreprises communales et les devoirs de plus en plus vastes de la Sûreté nationale. »

(Rude Pravo du 24 mai).

Par ailleurs, l'organe du P.C. tchèque donne une biographie détaillée du nouveau ministre de la Sûreté nationale, M. Kopriva qui a été l'auteur des attaques et épurations récentes au sein du P. C. et du gouvernement lui-même. Parmi les innombrables fonctions occupées successivement par M. Kopriva, relevons notamment celle de responsable de la section des cadres du parti, et celle de membre du comité central depuis avant-guerre.

Alignement de l'armée

Le nouveau ministre de la Défense nationale, M. Cepicka, a prononcé le 30 mai, un important discours dans lequel il a fait le point de la situation dans les forces armées tchécoslovaques, et tracé la voie à suivre. Nous en extrayons les passages suivants qui, nous semble-t-il, n'ont besoin d'aucun commentaire supplémentaire :

« C'est sous le regard des glorieux combattants de l'armée soviétique qu'ont été formés les premiers détachements tchécoslovaques et jetées les bases d'une armée animée de la fidélité et des sentiments fraternels envers le peuple et l'armée soviétiques, envers nos travailleurs, envers nos alliés, mais aussi envers tous les opprimés de la terre. »

« Cinq années se sont écoulées depuis la libération au cours desquelles si une partie importante de nos tâches a été remplie, de nombreuses lacunes et défaillances sont apparues. La situation actuelle est caractérisée par toute une série d'erreurs, et non des moindres, qu'il s'agit maintenant de faire disparaître. Si nous examinons l'origine de tous les maux dont souffre l'armée, qu'il s'agisse de l'éducation politique, de l'organisation, du commandement, des officiers supérieurs, de l'intendance, etc., nous découvrons

qu'ils découlent tous de la même erreur de base: nous ne nous sommes pas toujours inspirés, ou bien nous ne nous en sommes inspirés que dans nos paroles, de l'exemple de l'armée soviétique.»

« ... A cet égard, les tâches les plus importantes, mais aussi les plus difficiles restent à accomplir. Il faudra changer notamment nos méthodes d'éducation politique. En premier lieu, il faudra entreprendre une lutte pour le renforcement de la discipline dans l'armée... En second lieu, il faudra consacrer une attention particulière à nos cadres d'officiers de tous grades. Il faut en finir avec les déclarations verbales de loyauté. Désormais, tout officier sera jugé d'après tout ce qu'il fait à toutes les heures de la journée... Nos officiers ne peuvent plus se plaindre de n'avoir pas une situation financière suffisante. Dès lors, assurés d'avantages matériels, tous les officiers concernent également le ministère de la défense lui-même... Pour le moment, les cadres inférieurs travaillent bien mieux que les organes supérieurs... Sous peu, nous définirons ce qui peut être l'objet de critique dans l'armée, sous quelle forme et dans quelles circonstances les critiques sont opportunes à faire... »

(Rude Pravo du 31 mai).

POLOGNE

Mort et emprisonnement de militants socialistes

Selon une information répandue dans les milieux polonais, au début du mois de mai dernier est décédé dans une prison du N.K.V.D. polonais Casimir Puzak, secrétaire du parti socialiste polonais de 1921 à 1939. Lors de l'occupation allemande, il se trouvait à la tête du Conseil d'Unité Nationale qui jouait le rôle d'un parlement clandestin.

Arrêté au mois de mai 1947, avec cinq autres militants socialistes, Puzak fut traduit devant le tribunal militaire de Varsovie dix huit mois après. C'était l'époque où le gouvernement polonais achevait de liquider le socialisme démocratique. Le tribunal qui siégea du 5 au 19 novembre 1948 le condamna ainsi que Thadée Szturm, autre socialiste connu, à 10 ans de prison. Leurs

camarades et collaborateurs — Joseph Dziegielewski et Victor Krawczyk furent condamnés à 9 ans d'emprisonnement.

A la même époque 200 militants ouvriers, syndicalistes et socialistes, furent condamnés, sur simple décision de la police politique, à six ans d'emprisonnement. En vertu de la loi amnistiant cette peine fut commuée en 8 années d'incarcération. Compte tenu de la détention préventive, ces prisonniers auraient dû être libérés au mois de mai ou juin 1950.

Or, on vient d'apprendre que la police politique a entrepris une nouvelle instruction en vue de retenir ces militants dans les prisons, sous prétexte que de nouveaux délits auraient été découverts.

La vie sociale

La loi sur la « discipline socialiste du travail », que nous avons analysée dans le numéro précédent de ce Bulletin, est entrée en vigueur le 17 mai 1950.

Et déjà la presse gouvernementale polonaise de noter soigneusement ses effets bienfaisants. Les journaux proposent de former dans les entreprises des commissions spéciales chargées du contrôle des absents. Les représentants de la centrale syndicale insistent auprès des syndiqués afin qu'ils surveillent l'application de la loi à la lettre. (TRYBUNA LUDU du 27 mai 1950).

En vertu de cette loi plusieurs condamnations viennent d'être prononcées par des tribunaux de grandes villes industrielles de Pologne.

A titre d'exemple, nous citons certaines d'entre elles, d'après la RZECZPOSPOLITA (La République) du 3 juin 1950 :

« Le tribunal de Cracovie a condamné Georges Popek, coupable de s'être absenté sans une raison valable du 15 au 24 mai, au prélèvement de 10 % de son salaire pendant 2 mois. Dans la même ville, Ladislas Lisowski, pour avoir manqué 6 jours au travail sans une justification jugée valable, est condamné au prélèvement de 10 % de son salaire pendant 3 mois. »

« Le tribunal de Lodz a condamné au prélèvement de 25 % de son salaire, pendant un mois, Hélène Wojtasik qui s'était absentée pendant huit jours. De plus il lui faudra rattraper son retard.

Il convient d'apporter ici quelques précisions. La loi vient d'entrer en vigueur ; il est donc impensable d'admettre que les salariés aient pu quitter leur emploi délibérément pendant plusieurs jours sans présenter une justification. Ils la présentent, souvent même, sous forme d'un certificat médical. Or, cette justification, voire le certificat médical, sont jugés insuffisants par les supérieurs — la direction et les représentants syndicaux de l'entreprise.

Relevons également dans le même journal (du 3 juin 1950) l'éditorial de M. Z. Sachnowski intitulé : « *Les directeurs d'établissements sont*

rendus responsables de la discipline du travail », où l'on peut lire entre autres :

« *A côté des salariés condamnés pour absentéisme, dans le box des accusés prennent place des directeurs et des responsables d'entreprises, qui n'avaient pas contrôlé les listes des absents ou n'ont pas tiré des conclusions suffisantes à l'égard de ceux qui avaient enfreint la loi.* »

Et l'éditorialiste de citer plusieurs noms de directeurs d'entreprises industrielles condamnés par les tribunaux.

A propos de "l'Appel de Stockholm"

En régime de démocratie-populaire toute initiative politique prend immédiatement un caractère obligatoire. Ainsi, on recueille les signatures « *pour la paix et contre la bombe atomique* » par l'intermédiaire de groupes de trois personnes, de « *trios* », désignés par les organisations communistes.

Pour avoir une idée précise de l'importance donnée à cette activité par les gouvernants polonais, il suffit de citer quelques chiffres. Ainsi, dans la « *Voïevodie de Rzeszow, 7.412 groupes de trois personnes ont été chargés de recueillir les signatures ; dans la voïevodie de Kielce,*

4.146 groupes de trois, dans la voïevodie de Cracovie, 5.822 « trios ».

Dans la région de Cracovie on a organisé 2.114 réunions publiques (meetings et conférences consacrés à l'appel de Stockholm).

Dans l'ensemble, on a recueilli en Pologne 17.000.000 de signatures, sur le nombre total de 100.000.000 de signatures du monde entier.

Si l'on tient compte du fait que la population de l'U.R.S.S. est 8 fois plus importante que celle de la Pologne, on doit constater que les Russes n'ont pas déployé en faveur de la Paix une activité proportionnée à leur nombre.

ROUMANIE

Les sports au service de l'État

Le 14 mai 1950 a été fondé à Bucarest un comité ministériel pour la culture physique et le sport qui a pour mission :

1°) d'éduquer les travailleurs dans l'esprit du « *vrai patriotisme* » et de fidélité à l'égard de l'U.R.S.S. ;

2°) d'approuver les règlements de l'Association sportive de l'Etat dénommée : « *Association prête au travail et à la défense de la République Roumaine* ». Cette Association englobe

obligatoirement tous les hommes entre 15 et 41 ans et toutes les femmes entre 18 et 33 ans.

Ces renseignements, extraits de *Scantéia* du 14-5-50 indiquent la volonté, sous prétexte de sport, d'embrigader le maximum de personnes en les soumettant à une propagande intense et d'astreindre les jeunes à une formation paramilitaire activement poussée.

Promotions dans l'armée

On se souvient que M. Léontin Salageanu a été nommé au mois de mars 1950, Ministre adjoint au Ministère des Forces Armées et chef de l'Etat-Major général de l'armée roumaine.

Il aura suffi d'une année pour sa promotion-éclair. En effet, *AMERICA* du 28 mars 1950, organe des Roumains émigrés aux Etats-Unis donne sur Salageanu les détails suivants :

« *Après l'instauration de la dictature communiste en Roumanie, M. Salageanu, simple ouvrier d'acierie, devint sous-secrétaire d'Etat au ministère de la Santé Publique.* »

Un an après il passait au Ministère des Forces Armées.

D'après des informations venant de Bucarest le communiste Salageanu servirait simplement de paravent aux officiers soviétiques qui détiennent la réalité du pouvoir au ministère.

Par ailleurs d'autres civils communistes ont été élevés au rang de généraux. Il s'agit de MM. N. Ceausescu et Constantin Doncea. A la suite de ces deux dernières promotions, le nombre des généraux qui ont fait leurs classes dans le civil s'élève à 7.

Nouvelle vague de terreur

Dans la nuit du 5 au 6 mai, plus de 3.000 arrestations ont été opérées dans tout de pays. La mesure a visé, cette fois, surtout les hommes politiques, les généraux, et en général les personnes qui pourraient avoir une certaine influence.

Outre MM. Dinu Bratiano et Tataresco dont les noms ont déjà été cités dans le *Figaro*, la *NATION ROUMAINE* du 1-6-50 donne les noms suivants de personnalités arrêtées :

Georges Bratianu, Constantin Bratianu, Pan Halippa, Ion Pelivan, Tancred Constantinescu, Manolescu, Strunga Georges Leon, Anghelscu (ancien gouverneur de la Banque Nationale), tous anciens ministres.

Parmi les généraux arrêtés : le général Samsnovici, l'ancien chef de l'Etat-Major de l'armée avant cette guerre, le général Ilasievici, le général Partenie. Tous sont très âgés. Ils étaient déjà

à la retraite lors de la guerre contre l'U.R.S.S. Les deux premiers sont des anciens ministres.

Le général Samsonovici, lors de son arrestation aurait refusé de quitter son domicile pendant la nuit. Les menaces et les violences des agents ont été inutiles. On n'a pu l'arrêter qu'à 7 heures du matin.

De même M. Pelivan, ancien ministre a refusé de laisser pénétrer les agents dans son domicile pendant la nuit. Signalons que M. Pelivan est âgé de 76 ans.

Cependant les tribunaux continuent à distribuer les peines de mort et de prison.

C'est ainsi que le tribunal militaire de Cluj (siégeant à Oradea) a condamné le 16 mai à mort :

- Iosif Kiss ;
- Ludovic Olah ;
- Emeric Uri.

Et à des peines de travaux forcés :

— Teodor Bradau, Adalbert Kelemen, Alexandre Serés, Geza Hegedus, Alexandre Majui. Toutes ces personnes ont été qualifiées par l'acte d'accusation de partisans de Maniu et des koulaks, et étaient accusés d'actes de terrorisme.

La construction du socialisme et l'histoire roumaine

La construction du socialisme implique un nouveau programme pour l'enseignement de l'histoire, déclare M. Neculai Cretzu dans un long article publié par l'hebdomadaire communiste *CONTEMPORANUL* du 7-4-50.

M. Cretzu explique la nécessité de cette rénovation par le fait que les historiens bourgeois ont « falsifié l'histoire ».

Ainsi 50 académiciens, professeurs et conférenciers sous la direction du C.C. du P.C. roumain se sont mis à la tâche pour élaborer un nouveau programme.

« Le projet, déclare M. Cretzu, accorde une grande attention à l'histoire moderne et contemporaine, en montrant le rôle de la classe travailleuse, la formation et le développement de son parti, la lutte menée pour la libération du peuple ouvrier, la lutte pour la construction du so-

cialisme, et l'aide que notre Patrie reçoit de la part de l'U.R.S.S. »

M. Cretzu critique cependant certaines insuffisances du programme.

« On ne montre pas clairement la lutte du P. C. en Roumanie contre l'opportunisme, on ne montre pas en pleine lumière la lutte contre la dictature d'Antonescu et la guerre criminelle antisoviétique.

« Le programme ne combat pas, chapitre par chapitre, l'historiographie bourgeoise, ce qui est absolument nécessaire pour l'enseignement de l'histoire. »

C'est là un exemple de plus, qui montre sous quel angle les communistes, une fois au pouvoir, conçoivent la réforme de l'enseignement.

HONGRIE

La France vue de Budapest

Depuis quelque temps la presse hongroise donne une place beaucoup plus grande qu'à l'accoutumée aux questions internationales et en particulier à la France.

C'est ainsi que le *VILAGOSSAG* (Clarté) du 24 mai, publie une interview de Louis Saillant qui déclare : « La participation de la Hongrie à la grande œuvre de paix inaugurée par la puissante Union Soviétique est un gage de son évolution et de l'avenir assuré du peuple hongrois. Nous ne cesserons pas, pour un seul jour, de lutter contre les projets diaboliques des anglosaxons. »

De son côté, le *SZABAD NEP* du 24 mai s'en prend au plan Schuman.

« Les cartels d'acier du Comité des Forges français ainsi que les usines principales de la Ruhr existaient déjà après la première guerre mondiale. Mais c'est à M. Schuman, ministre des Affaires Etrangères, qu'incombe la honte de les ressusciter. L'industrie lourde de l'Allemagne occidentale fabrique déjà des armes sous le contrôle des Américains. »

Le *NEPSZAVA* (Voix du Peuple) du 21 mai publie une longue déclaration de Benoit Frachon, secrétaire de la C.G.T., faite pendant son séjour à Budapest. Celui-ci commente à sa manière les « succès » remportés sur le plan syndical :

« Les travailleurs français au cours des deux derniers mois ont réalisé de plus en plus une complète unité d'action. Cette unité n'a pas pu être entravée par la trahison de Force Ouvrière. »

Le *SZABAD ZSO* (Verbe Libre) du 20 mai exalte les manifestations des partisans de la paix, et particulièrement celle de la C.G.T. :

« La C.G.T. française considère comme sa tâche principale le travail pour la paix mondiale contre les impérialistes occidentaux. »

On notera cet aveu. Derrière le Rideau de Fer, on ne se gêne pas pour souligner que la tâche principale d'un mouvement dont le rôle théorique est de s'occuper des questions syndicales, consiste en manifestations politiques.

Enfin le *SZABAD ZSO* du 21 mai s'intéresse au cas Joliot-Curie. C'est pour affirmer que les « savants du monde entier sont complètement d'accord avec le Professeur Joliot-Curie, qui ne veut consacrer son travail scientifique qu'au service de la paix. »

Nous rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 1.500 francs (6 mois), 3.000 francs (12 mois). Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

LA VIE EN U.R.S.S.

Trois millions d'Ukrainiens ont disparu

Il y a quelque temps la radio de Kiev donnait des précisions sur le nombre des Ukrainiens rapatriés après la guerre. Au total 1.300.000 Ukrainiens sont rentrés d'Allemagne, d'Autriche, de Pologne et de France. Comme l'a affirmé le speaker de Radio Kiev « tous ces hommes sont rentrés volontairement, ont librement choisi leur lieu de résidence, leur travail et leur spécialité ». Près de 750.000 travaillent dans l'agriculture, 300.000 dans différentes entreprises, 750.000 dans divers bureaux du gouvernement. Près de 9.000 étudient dans des universités et des collèges, 4.100 sont des enfants dont 754 des orphelins qui ont été placés dans des orphelinats.

Comme la plupart des chiffres soviétiques, ceux

là sont faux. Lors de la capitulation de l'Allemagne il y avait dans ce pays près de 12.000.000 de personnes déplacées dont 5.000.000 d'Ukrainiens. Ces « ostarbeiter » avaient été pour la plupart amenés de force en Allemagne pour y travailler. Sachant cependant ce qui les attendait en U.R.S.S. presque tous refusèrent de rentrer. Nombre d'entre eux furent livrés par les autorités alliées. Vers le milieu de 1946 il ne restait plus en Allemagne que 350.000 Ukrainiens. 4.650.000 avaient donc été rapatriés. Trois fois plus que les chiffres indiqués par les Soviétiques. Près de 3.000.000 d'Ukrainiens ont donc disparu en U.R.S.S.

(D'après les Newsletter from behind the Iron Curtain du 2-6-1950).

Le monde médical soumis à la règle de la critique et de l'auto-critique

La critique et l'auto-critique, tarte à la crème de la « construction socialiste », sont constamment invoquées dans la presse soviétique à propos de n'importe quelle activité du pays. Le 23 mai dernier, c'est à la nécessité d'appliquer cette règle impérieuse au monde médical qu'est consacré l'éditorial de la Pravda.

Après avoir souligné l'importance des sommes consacrées par l'Etat à la santé publique, aux assurances sociales, à l'aide aux mères de familles nombreuses, l'article note avec satisfaction que le monde médical voit surgir des « médecins-novateurs », mais, car il y a toujours un « mais », qui vient inmanquablement au milieu de tous les éditoriaux :

« ... Malheureusement les novateurs ne trouvent pas toujours toute l'aide souhaitable auprès des organismes de la Santé Publique... »

« ... Nous sommes obligés de remarquer qu'il se rencontre encore chez nos travailleurs de la santé publique des hommes qui ne remplissent pas leurs obligations avec conscience. De nombreuses lettres sont arrivées à la rédaction de la

Pravda se plaignant des désordres graves que l'on constate à la clinique d'Otho-Rhino-Laryngologie de l'Institut Médical de Koursk que dirige le professeur Alpine. Les principaux sujets de plainte sont la mauvaise qualité des soins infirmiers, la mauvaise organisation de l'aide chirurgicale, et les complications post-opératoires qui en résultent. Le professeur Alpine n'assume pas personnellement la direction de la clinique, occupé qu'il est par sa clientèle privée ; il traite aussi brutalement les malades que les employés, ne tolère aucune critique, ne pense évidemment pas à l'auto-critique et n'admet chez ses adjoints que la flagornerie et la platitude. »

« Comment est-il possible que pareil état de chose règne dans une clinique aussi importante ? Une seule explication : l'absence de critique et d'auto-critique dans les milieux médicaux de Koursk et l'absence de sentiment des responsabilités. »

« ... Il semble que les organismes locaux du Parti se soient désintéressés du travail des centres médicaux et n'ont prêté aucune attention aux plaintes et aux remarques des travailleurs. »

Pacifisme agressif des partisans de la paix

L'éditorial de la PRAVDA du 8 juin dresse le premier bilan de la campagne pour la collecte des signatures en faveur de l'appel de Stockholm.

Il se félicite des résultats acquis à ce jour et des « cent millions de signatures recueillies » dans tous les points de la terre.

Mais, dit-il :

« ... Les partisans de la paix ne peuvent se contenter des premiers résultats atteints grâce à la campagne pour la collecte des signatures en faveur de l'appel de Stockholm. L'un des premiers objectifs à atteindre reste pour les partisans de la paix d'entraîner dans la lutte pour la paix les plus larges masses des travailleurs et des personnalités culturelles ou politiques de tous les pays. Il ne peut y avoir de neutres dans la lutte pour la paix et pour l'interdiction de l'arme atomique. »

Et voici des menaces contre les non-signataires de l'appel de Stockholm, ce qui donne une singulière idée de l'esprit prétendument pacifiste dont se parent les promoteurs de cette campagne « de paix » :

« .. Les parlements et les groupes parlementaires, les académies, les centres syndicaux, les unions d'écrivains, les associations culturelles ou autres — tous les membres de ces organismes dirigeants doivent, s'ils désirent sincèrement la paix, donner leur signature en faveur de l'appel de Stockholm. De ceux qui refusent de signer cet appel à la paix, les partisans de la paix doivent exiger une explication publique. Car les peuples veulent savoir avec qui sont les représentants de la science et de la culture s'ils luttent pour la paix ou s'ils ne sont que des salariés des allumeurs de guerre. »

Le chauvinisme grand-russien

L'on sait que la propagande bolcheviste ne cesse d'opposer à l'impérialisme « oppresseur des peuples », la « liberté » et l'« égalité » dont jouissent toutes les nationalités, grandes et petites, dans le cadre de l'U.R.S.S. A plusieurs reprises déjà, nous avons relevé dans ce Bulletin les indices certains du développement d'un chauvinisme grand-russien officiel — nous disons officiel, car un tel chauvinisme a toujours existé, latent et diffus, dans certaines catégories sociales sinon dans les masses populaires.

Les IZVESTIA du 24 mai publient un long article de V. Lébédiev intitulé : « La grande nation russe », où l'on trouve les passages caractéristiques que voici :

« ... Le grand chef et guerrier, l'inspirateur et l'organisateur de toutes nos victoires, le camarade Staline a levé un toast à la santé du peuple soviétique et avant tout du peuple russe, la nation la plus remarquable parmi toutes les autres nations qui constituent l'Union Soviétique. Le peuple russe, dit le camarade Staline « ... a mérité dans cette guerre, de l'avis de tous, le titre de force dirigeante de l'Union Soviétique à la tête de toutes les autres nations de notre pays ».

Le camarade Staline demanda un vivat en l'honneur du peuple russe, et ce, non seulement parce que le peuple russe est le peuple dirigeant, mais parce qu'il possède une intelligence claire, un caractère ferme et la plus infinie patience. »

« ... Le vivat en l'honneur du peuple russe, vivat cordial et pénétré exprime l'amour brûlant et le respect que nourrissent tous les peuples de l'Union Soviétique pour leur frère aîné — le peuple russe. »

Et voici un rappel du passé tsariste, naguère abhorré et répudié :

« ... Plus d'une puissance prétendant à la souveraineté mondiale fut taillée en pièce par les armées russes. Les célèbres chevaliers teutons, les armées suédoises avec à leur tête l'invincible Charles XII, le roi de Prusse Frédéric II, Napoléon et sa puissante armée, et bon nombre d'autres conquérants partout vainqueurs en Europe trouvèrent leur fin sur la terre russe. »

La politique de conquête et d'oppression nationale, dénoncée par Lénine, est glorifiée :

« ... Le peuple russe a créé un puissant état en soudant en un seul bloc toutes les terres russes depuis la Baltique au Pacifique, de la Mer Noire à l'Océan Glacial. Le peuple russe est ce noyau puissant autour duquel se sont rassemblées et ont grandi toutes les nations du pays. »

En conclusion l'auteur définit ainsi l'« amitié lénino-stalinienne des nations de l'U.R.S.S. »

« ... La famille plurinationale des peuples soviétiques avec à leur tête le grand peuple russe, sous la conduite du sage parti bolchevik, de notre chef et maître, le camarade Staline, marche d'un pas sûr et décidé vers la victoire du Communisme et inspire de son exemple les travailleurs du monde entier dans leur lutte pour la liberté et le triomphe de la démocratie et du socialisme. »

Cette affirmation du rôle dirigeant des Grands-Russiens se retrouve dans un autre article des

IZVESTIA (23 mai), consacré à la littérature soviétique esthonienne :

« ... La littérature classique russe eut une influence sur le développement de la littérature esthonienne. Les œuvres des classiques russes eurent un retentissement énorme dans les masses esthoniennes au début du XX^e siècle. Elles servirent d'armature aux œuvres littéraires et artistiques des écrivains esthoniens qui luttèrent contre l'influence pourrissante de la culture bourgeoise occidentale. »

Le chauvinisme grand-russien se dissimule derrière le masque du « socialisme », tandis que la résistance esthonienne contre l'instruction russe est dénoncée comme relevant du « nationalisme bourgeois ».

« ... Nombreux sont les écrivains esthoniens, critiques littéraires, poètes ou autres qui ne sont pas encore libérés du poids mort du passé. Notre société et notre presse ont constaté l'influence nocives des critiques littéraires nationalistes bourgeois sur des poètes aussi talentueux que M. Raud, D. Vaarandi et autres... »

« ... Nos écrivains doivent s'efforcer par tous les moyens de faire en sorte que la littérature soviétique esthonienne se développe sans cesser de boire à la source qui abreuve toute la littérature soviétique. Pour pouvoir se développer avec succès, notre littérature ne doit à aucun instant cesser de s'inspirer de la littérature soviétique russe. »

EN EXTRÊME-ORIENT

La situation à Shanghai

Lorsque Shanghai tomba entre les mains des communistes, en mai 1949, il existait 400 différents syndicats d'industrie et de métier dans cette ville. Les communistes les laissèrent pendant deux mois sans directives, jusqu'au moment où ils entreprirent la fusion des syndicats existants avec les 103 organisations adhérant à l'Union Syndicale générale de Shanghai, organisme dirigé par les communistes.

La tactique des agents du Parti Communiste fut de laisser en place les dirigeants syndicaux, le temps que leurs propres cadres soient prêts. Tous ceux qui refusèrent de collaborer furent arrêtés. A l'heure actuelle plus de 1.000 militants du mouvement syndical libre de Shanghai sont en prison.

Bien entendu les élections syndicales ont lieu sous le contrôle du Parti Communiste.

Les ouvriers sont désormais contraints d'adhérer « volontairement » aux organisations syndicales.

Dans toutes les usines ont été créés des « Corps d'éclaireurs ouvriers » organisés sur le type militaire.

Des contributions obligatoires en faveur de l'armée ont été imposées aux ouvriers.

Le mécontentement provoqué par ces méthodes et par la famine ne cesse de croître. Le mouvement syndical libre a été refoulé dans la clandestinité. D'août 1949 à mars 1950, plus de 300 ouvriers du textile furent tués ou blessés par les communistes, lors des grèves.